

Акаш Крішан

МІСЬКА ЗАБУДОВА КОВЕЛЯ В РАННЬОМОДЕРНИЙ ЧАС

Akash Krishan

TOWN BUILDING PLOT OF KOVEL IN THE EARLY MODERN TIME

У статті здійснена спроба охарактеризувати міську забудову Ковеля в ранньомодерний час. Основна мета дослідження полягає у відстеженні появи та функціонування основних споруд (культових, економічних, адміністративно-військових) у просторових межах цього урбаністичного центру на Волині. Окрему увагу в аналізі приділено опису внутрішнього розподілу земельних володінь простих міщан та місцевих урядників з огляду на географічне розташування Ковеля. Також у дослідженні виокремлено локалізації християнських та іудейських храмів, які в зазначений період слугували своєрідними осередками групування тої чи іншої «національної» громади міста.

Ключові слова: замок, вулиця, Ковель, костел, місто, мости, ринкова площа, церква.

The article attempts to characterize the urban plot development of Kovel in the Early Modern period. The main purpose of the study is to track the appearance and functioning of the main buildings (religious, economic, administrative and military) within the spatial boundaries of this urban center in Volyn. Particular attention in the analysis is given to the description of the internal distribution of land holdings of ordinary burghers and local government officials in terms of the geographical location of Kovel. The study also singled out the localization of Christian and Jewish cult buildings, which in the specified period served as a kind of centers of grouping of this or that «national» community of the city.

Keywords: castle, street, Kovel, Roman Catholic Church, city, bridges, market square, church.

Кілька століть переважна більшість земель Правобережної України перебувала у складі міжнародного гіганта ранньомодерного часу – Речі Посполитої. Міста цієї держави також мали своїх впливових і могутніх покровителів. І йдеться не лише про представників суто польської магнетерії: Замойських із Замостя, Потоцьких з Потоку або Чарнецьких із Чарнця. На Волині теж існувало чимало визначних князівських родин, чії представники також опікувалися своїми родинними гніздами, якими і стали саме міста.

Наразі ми зосередимося на аналізі міської забудови ранньомодерного Ковеля, який понад століття належав одній з гілок могутнього волинського роду Сангушків. Декілька поколінь останніх, починаючи з кінця XV ст., як і їх польські «колеги», гордо іменувалися Сангушками-Ковельськими. Причому цей титул нащадки давнього роду залишили собі і після того, як Ковель вибув із шеругу їх володінь, перейшовши до рук інших володільців.

Однак саме князі Сангушки-Ковельські відіграли непересічну роль у постанні та розвитку нового урбаністичного центру на Північно-західній Волині. І, звичайно ж, саме вони (безпосередньо або ж опосередковано) вплинули на характер міської забудови свого родинного гнізда. Про це й оповімо далі.

Потрібно визнати, що топографія Ковеля ранньомодерного часу залишається практично недослідженою. Незважаючи на це, джерела дозволяють зробити ряд важливих спостережень, зокрема, вони вказують на існування в місті типового для будь-якого урбаністичного осередку Волині просторового поділу, у центрі якого була головна «артерія» – **ринкова площа**. Про її досить великі розміри на початку XVII ст. свідчить та обставина, що з чотирьох сторін площу оточувало 49 домів (Заяць, 2003, с. 109–112). Цікаво, що в останній чверті XVI ст. розміри ці були значно менші, адже по периметру площі розташовувалося всього 19 домів (Мікрофотокопія

поборових книг маєтків Волинського воєводства, арк. 429–429зв). Для порівняння: в Острозі на 1577 р. нараховувалося 43 ринкові будинки, тобто майже стільки ж, скільки в Ковелі в 1616 р. (Вихованець, 2006, с. 518–541). На думку М. Петрова, практично кожне українське місто Речі Посполитої мало ринкову площу, проте вона не завжди розміщувалася за певною усталеною схемою. Так, у Ковелі в останню чверть XVI ст. ринок мав трикутну форму, тоді як, наприклад, в Острозі – чотирикутну, що було зумовлене особливостями міського рельєфу (Петров, 2003, с. 76–90).

Як і в кожному ранньомодерному місті, у Ковелі існувала своя **мережа вулиць**. Однією із головних «магістралей» міста здавна була Володимирська вулиця, що, судячи з назви, тяглася від південних околиць Ковеля до його центру. За припущенням краєзнавця А. Семенюка, вона розташовувалася на так званому «старому місті» (Семенюк, 2008, с. 168). Відповідно до податкових списків 1576 р. в місті пролягали, окрім вже згаданої, також вулиці Маціївська, Замкова, Кошарська (Ковельська міська книга за 1676–1678 рр., арк. 46зв, 60зв), Горшарська (Гончарська?) (Ковельська міська книга за 1686–1690 рр., арк. 132, 183зв), Підрицька (Подрович?) (Ковельська міська книга за 1680–1686 рр., арк. 66–66зв), Лазебна, Підгласька, Русакова, Луцевич (Луцевичська?), Воленська («Воля») (Мікрофотокопія поборових книг маєтків Волинського воєводства, арк. 429зв – 436зв; Ковельська міська книга за 1686–1690 рр., арк. 79зв; Ковельська міська книга за 1690–1694 рр., арк. 155зв). Утім у повоєнний час (після подій Хмельниччини) у місті лежали не лише зазначені вулиці, а й деякі нові, які, напевно, з'явилися вже на початку XVII ст. Згадки про них відсутні в документах XVI ст., хоча, можливо, ці нові вулиці просто змінили свої старі назви.

У березні 1678 р. лавники побували в будинку з «плацем» Василя Найдоніка, котрий проживав на вулиці Зарубній (Ковельська міська книга за 1676–1678 рр., арк. 140зв). В актах ковельського магістрату знаходимо інформацію про вулицю Парканську, на якій у 1697 р. стояв будинок міщанки Юхимки Городянки (Ковельська міська книга за 1680–1686 рр., арк. 18зв; Ковельська міська книга за 1694–1697 рр., арк. 17зв). А вже наступного року в записках міського писаря фігурує Крива вулиця, яка розташовувалася поблизу Парканської (Ковельська міська книга за 1697–

1700 рр., арк. 70). Також є відомості про вулицю Кусякович, яка згадується у 1688 р., а у 1693 р. фігурує вулиця Кухраниців (Ковельська міська книга за 1686–1690 рр., арк. 116зв; Ковельська міська книга за 1690–1694 рр., арк. 273). Також на кінець XVII ст. фіксуються і старі назви: зокрема, відомо, що Лазебна вулиця пролягала неподалік від Замкової.

Основним типом **земельних ділянок**, якими володіли ковельчани на території міської забудови, були т. зв. «плаці» або «грунти», згадки про які доволі часто знаходимо в документах ковельського магістрату. Ці поняття паралельно фігурують в актах, і це дає підстави припустити, що вони не були тотожними, а різниця полягала, можливо, у їхніх розмірах. На «плацах» стояли будинки представників досить заможного прошарку міської спільноти Ковеля (членів ремісничих цехів, торгівців, магістратських урядників, шляхтичів, осіб духовного стану). На «грунтах» розміщувалися оселі значно бідніших міщан (різноробів, пастухів), котрі в актових записках ідентифікуються як «халупи» (Ковельська міська книга за 1676–1678 рр., арк. 53, 54зв). Утім з аналізу джерел випливає, що іноді окремі представники міщанської громади володіли будинком на «грунті», а не на «плаці», що становить собою певний виняток з «правила» (3, арк. 72зв). Між цими двома видами споруд – халупами і будинками (мурованими «кам'яницями» або ж дерев'яними «домами») – існувала суттєва різниця, зумовлена передусім плануванням. Цікаво, що на ринку земельної нерухомості в Ковелі часто виступають не цілі «плаці» та «грунти», а їх окремі частини – ділянки в половину, чверть, півтора плаці (Ковельська міська книга за 1690–1694 рр., арк. 265–275).

До Ковеля, як і кожного великого міста, можна було потрапити через **міські брами**, яких у нашому випадку було щонайменше дві. Вони, вірогідно, знаходилися на різних берегах Турії: одна з них мала назву Заріцька, а інша – Володимирська (швидше за все, вона знаходилася на однійменній вулиці) (Ковельська міська книга за 1680–1686 рр., арк. 168 зв – 169; Ковельська міська книга за 1697–1700 рр., арк. 111).

До центральної частини Ковеля («старого міста») в досліджуваний період прилягали **передмістя**. Одне з них – Глинянка – було дуже давнє і періодично згадується в джерелах ще з XVI ст. (Мікрофотокопія поборових книг маєтків Волинського воєводства, арк. 436зв – 437). У 1576 р.

в місті існувала вулиця, яка поєднувала це передмістя з ринковою площею (Мікрофотокопія поборових книг маєтків Волинського воєводства, арк. 433зв). Ще одне передмістя ранньомодерного Ковеля називалося Козиний ринок, де, судячи з назви, відбувалися торги. До Козиноного ринку прилягало дві вулиці, що сполучали його з іншими частинами міста. Так, там знаходилася вулиця Коширинська, яку не варто плутати з Коширською (Мікрофотокопія поборових книг маєтків Волинського воєводства, арк. 433–434). Третє передмістя у джерелах згадується як Заріччя (Ковельська міська книга за 1690–1694 рр., арк. 265–275зв).

Передмістя являли собою повноцінні райони урбаністичного осередку, де міг проживати значний відсоток міщан. Так, до прикладу, на одному з передмість Кам'янця-Подільського – Біланівці, у ранньомодерну добу знаходилося близько 30 міських господарств, де, відповідно, мешкало від 150 до 200 осіб. Взагалі, кількість передмість в українських містах Речі Посполитої могла бути і більш значною. У ранньомодерному Золочеві існувало аж 6 передмість: Підгороддя, Фільварок, Шляхи, Глинянське, Львівське та Брідське; стільки ж у Кам'янці-Подільському: Підзамче, Довжок, Руські Фільварки, Татариська, Кубачівка, Карвасари (Болюбаш, 1982, с. 416; Петров, 2005, с. 378).

Окрім вже згаданих передмість, до Ковеля «прислухали» **фільварки** заможних жителів міста, які розташовувалися за річкою у с. Колодному. Вони прилягали до міських меж і належали до юрисдикції ковельського магістрату. Тамтешні земельні ділянки (плаці і волоки) користувалися неабияким попитом серед ковельських міщан, про що свідчать неодноразові записи купівлі-продажу нерухомості «за річкою» та «в Колодному» (Ковельська міська книга за 1690–1694 рр., арк. 55, 147, 199зв – 200). Одрозумімо, що деякі ковельчани, навіть ті, що протягом свого життя не перебували на міських урядах і не були обрані цехмістрами виробничих об'єднань, могли володіти і будинком, і фільварком за межами центральної частини міста (Ковельська міська книга за 1676–1678 рр., арк. 177). Цей факт свідчить про те, що велика нерухома власність у Ковелі належала не лише міській верхівці. Можливо, окремі жителі Ковеля у своїх фільварках утримували пасіки, як це ми бачимо на прикладі Кам'янця-Подільського (Петров, 2005, с. 381), проте в джерелах згадки про це відсутні.

Головною захисною спорудою у королівському місті був **замок** – укріплення, розташоване на стратегічній місцині. Його побудовою традиційно переймалися власники маєтку або ж королівські старости. Замки закладалися з метою забезпечити обороноздатність певної території від сусідів і татар, які, проте, нечасто доходили до північно-західного закутку Волинського воєводства.

Поряд із основною функцією волинські замки виконували ще одну не менш важливу роль – у них розміщувалися суд і адміністрація, або «замковий» уряд, який представляв на Ковельщині владу короля (старости). Про внутрішній і навіть зовнішній вигляд місцевого замку ми, на жаль, нічого не знаємо. Традиція датує його зведення кінцем XV – початком XVI ст., коли власником Ковеля був князь Василь Михайлович Сангушко (Каретников, 1905, с. 74). Найімовірніше, замок був дерев'яним, оскільки його рештки (одна з башт із воротами) проіснували аж до 1805 р., коли були зруйновані за наказом російської імперської адміністрації. Цілком можливо, що з плином часу ковельський замок також набув певних оборонних елементів із каменю. Позаяк, за неперевереними даними, протягом XVI–XVIII ст. ця міська твердиня була оточена (кам'яними?) стінами та баштами з кількома воротами (в'їзними брамами). Подібна практика, коли дерев'яні конструкції укріплень через деякий період «замінювали» на кам'яні, широко застосовувалася на всіх землях Речі Посполитої. Так, згідно з королівською люстрацією у 1627 р., галицький староста Анджей Потоцький перебудував місцевий замок «з дерев'яного на кам'яний» (Тимус, 2011, с. 199).

Щодо приблизного місцезнаходження замку – можемо погодитися з київським дослідником Л. Прибеґою, який стверджує, що «для Волині з переважаючим низьким, болотистим ландшафтом та безліччю невеликих річок із широкими долинами характерне розміщення укріплень на невисоких пагорбах, захищених ріками та заболоченими заплавами». Як найбільш яскраві приклади дослідник наводить локації Луцької і Дубенської фортець (Прибеґа, 2011, с. 38). Зробимо обережне припущення, що в подібній місцині в заплаві Турії поблизу Ковеля і було побудовано ще князями Сангушками оборонну споруду – захист і спокій місцевих жителів. Його початковий вигляд, очевидно, мав риси оборонного двору, обкопаного ровом та оточеного

частоколом. Основними оборонними елементами середньовічних українських фортифікацій були дерев'яні вежі, дах яких покривали гонтою. В одній з веж облаштували «укріплені ворота зі складними замками». У частоколі та вежах вирубувалися бійниці для ведення обстрілу позицій вірогідних нападників (Паньків, 2011, с. 205).

З огляду на географічне розташування об'єктів міської забудови на обох берегах **річки Турії** ковельські міщани здавна практикували метод наведення «загат», тобто перегороджували водяну артерію. Наприкінці XVII ст. згідно із переліком повинностей, населення мало загачувати Турію на чотирьох ділянках (Ковельська міська книга за 1690–1694 рр., арк. 265): цілком вірогідно, що саме стільки й існувало **переправ** між обома частинами міста. Утім не лише «загати» допомагали міщанам переправлятися з одного берега річки на інший. Застосовувалася і практика побудови **мостів**. Один із них, за переписом 1693 р., мав споруджувати десятник Міцько Склярчук із міщанами, чий господарства входили до його десятка (Ковельська міська книга за 1690–1694 рр., арк. 273зв). І цю повинність мали виконувати усі мешканці міста (Ковельська міська книга за 1686–1690 рр., арк. 271зв). Цілком можливо, що розташування Ковеля на водному шляху спонукало міську громаду використовувати цей природний фактор як позитивний чинник успішного і більш швидкого транспортування різноманітних вантажів. На користь цього може свідчити той факт, що в 1559 р. король Сигізмунд наказав ковельському старості Францу Фальчевському надіслати 600 бочок вівса «водним шляхом», тобто малими суднами, до Києва (Архів ЮЗР, с. 121). Звичайно ж, логічно вважати, що ковельчани займалися риболовлю і, причому, не лише на річці, але й на інших водоймах: в актових книгах того часу згадується міський став, за користування яким місцеві рибалки мали сплачувати по 15 злотих щороку (Ковельська міська книга за 1676–1680 рр., арк. 271зв).

Найбільшою громадою у досліджуваній період були русини (з початку XVII ст. вже належали до уніатів). На їхню чисельну перевагу в місті опосередковано вказує велика кількість церков. Однією із найдавніших з-поміж них був Благовіщенський собор, зведений ще на початку XVI ст. князем Василем Михайловичем Сангушком (Заяць, 2003, с. 43). У часи, коли місто належало князю Андрієві Курбському, при храмі

діяло братство, яке піклувалося про матеріальне забезпечення культової споруди та священика (Бондарчук, 2003, с. 48).

Інша Воскресенська церква згадується у джерелах з 1549 р. (Пашук, 2003, с. 151). У наступні десятиліття вона неодноразово руйнувалася, зокрема, була дощенту знищена пожежею на початку 1690-их рр. Однак у 1696 р. її було відбудовано коштом тогочасного ковельського старости Стефана Лещинського, який пожертвував на храм 5000 золотих (Пашук, 2003, с. 155). Після відбудови церква фігурує в джерелах вже як соборна (Ковельська міська книга за 1676–1680 рр., арк. 60; Ковельська міська книга за 1680–1686 рр., арк. 14зв., 15зв.; Ковельська міська книга за 1686–1690 рр., арк. 102–102зв., 104). З другої половини XVI ст. і до кінця досліджуваного періоду при ній діяв шпиталь для убогих (Ковельська міська книга за 1690–1694 рр., арк. 265зв).

Окрім цих церков, у місті функціонували ще дві – Введенська та Чеснохрестенська або Хрестовоздвиженська (Бондарчук, 2003, с. 48–49).

Католицька громада міста групувалася навколо костелу св. Анни, спорудженого в першій половині XVI ст. У часи воєнного лихоліття 1648–1649 рр. і цю культову споруду не оминула гірка доля: її було зруйновано, а місцевого плебана Якуба Косинського – вбито (Ярошинський, 2005, с. 373). Однак вже в 1676 р., згідно з наказом короля Яна III Собеського, костел повністю відбудовано, і він продовжував функціонувати надалі (Матвійчук, 2008, с. 71–75).

Єврейська громада (кагал) з кінця XVI ст. активно розселялася по території міста. Це призвело до того, що представники спільноти порушили усталений у більшості міст Речі Посполитої припис компактно селитися окремо від християн. Подібне розпорядження видала свого часу володарка Ковеля Бона Сфорца, наказавши євреям тримати нерухомість лише на Жидівській вулиці (Заяць, 2003, с. 149; Семенюк, 2008, с. 168). Проте до кінця XVII ст. члени кагалу проживали практично в усіх частинах міста (Заяць, 2003, с. 124). Про існування «жидівської» вулиці згадується лише раз за 1687 р. Також в актах фігурує невідома вулиця, що починалася за єврейським кладовищем (Ковельська міська книга за 1680–1686 рр., арк. 44зв – 45; Ковельська міська книга за 1690–1694 рр., арк. 31). Цій же громаді належав цілий шерек об'єктів, які знаходилися у віданні старших членів кагалу і задовольняли

освітні та релігійні потреби вірних. У 1677–1681 рр. тут згадуються синагога («божниця»), школа та кладовище («окописько») (Ковельська міська книга за 1676–1680 рр., арк. 53–53зв).

У досліджуваний період міська забудова Ковеля була типовою для більшості урбаністичних осередків Волинського воєводства і в цілому відповідала потребам жителів. У ранньомодерний час місто було розділене на три частини річкою Турією, через яку міщани переправлялися за допомогою мостів та «загат» (містків). Основна частина жилої забудови і центральна площа Ковеля знаходилася у гирлі річки на острові. У досліджуваний період (як і до цього) у міста функціонувала досить розгалужена мережа вулиць (їх нарахували 12), які з'єднували центр із трьома передмістями (Козиний ринок, Глинянка, Заріччя), де також проводилися торги (Козиний ринок), і мали свої «города» та «фільварки» більшість мешканців (Глинянка, Заріччя). Владні структури (магістрат і старостинська адміністрація) розташовувалися у будівлях центральної частини міста. Це були, відповідно, ратуша та замок. Принагідно зауважимо, що перша знаходилася поряд із ринковою площею, позаяк саме міський уряд постійно виступав у ролі першої судової інстанції, а відтак – в «екстремному порядку» полагав майнові конфлікти торговців та покупців у Ковелі. Тогочасне місце проведення ярмарків і торгів являло собою традиційне скупчення міщанських крамниць («кліток», «лавок» та «столів»). Загалом можна відзначити, що події середини XVII ст. фактично не змінили характер міської забудови, а лише призвели до нищівної руйнації її окремих об'єктів (ратуші, брам, мостів), котрі міщани почали активно відбудовувати вже у перші мирні роки на Ковельщині.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

- Архив ЮЗР (1907). Ч. 8, (т. 5).
- Болюбаш, В. (1982). *Золочівщина. Її минуле і сучасне*. Гомін України.
- Бондарчук, А. (2003). Православне братство в історії Ковельщини. *Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. Матеріали XII Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції* (с. 48–49).
- Вихованець, Т. (2006). Острозький ринок XVI–XVIII ст.: топографія та соціальна структура. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки»*, 7, 518–541.
- Заяць, А. Є. (2003). *Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII ст.*
- Каретников, С. (1905). *Волинская губерния. Географически-исторический очерк*. Світ.
- Ковельська міська книга 1697–1700 рр. Ф. 35, (Оп. 1, Спр. 11), ЦДІАК України, Київ, Україна.
- Ковельська міська книга за 1676–1678 рр. Ф. 35 (Оп. 1, Спр. 6), ЦДІАК України, Київ, Україна.
- Ковельська міська книга за 1676–1680 рр. Ф. 35, (Оп. 1, Спр. 6а), ЦДІАК України, Київ, Україна.
- Ковельська міська книга за 1680–1686 рр. Ф. 35, (Оп. 1, Спр. 7), ЦДІАК України, Київ, Україна.
- Ковельська міська книга за 1686–1690 рр. Ф. 35, (Оп. 1, Спр. 8), ЦДІАК України, Київ, Україна.
- Ковельська міська книга за 1690–1694 рр. Ф. 35, (Оп. 1, Спр. 9), ЦДІАК України, Київ, Україна.
- Ковельська міська книга за 1694–1697 рр. Ф. 35, (Оп. 1, Спр. 10), ЦДІАК України, Київ, Україна.
- Матвійчук, М. (2008). Католицькі святині Ковеля. *Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України і Волині. Матеріали XXIX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 490-ій річниці надання Ковелю Магдебурзького права* (с. 71–75).
- Мікрофотокопія поборових книг маєтків Волинського воєводства з Головного архіву давніх актів у Варшаві: *Archiwum Skarbu Koronnego*. № 31. (Оп. 1, Спр. 1), ЦДІАК України, Київ, Україна.
- Паньків, М. (2011). Оборонні споруди XV–XVIII ст. Прикарпаття. *Замки України: дослідження, збереження, використання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (с. 203–216).
- Пащук, О. (2008). Життя ковельчан за законами Магдебурзького права. *Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України і Волині. Матеріали XXIX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 490-ій річниці надання Ковелю Магдебурзького права* (с. 151–157).
- Петров, М. Б. (2003). Польський ринок Кам'янець-Подільського XV–XVIII ст. в історико-топографічній структурі міста. *Наукові праці Кам'янець-Подільського Державного педагогічного університету. Історичні науки*, 76–90.
- Петров, М. Б. (2005). Міські землеволодіння в структурі економічного життя Кам'янець-Подільського XV–XVIII ст. *Наукові праці Кам'янець-Подільського Державного педагогічного університету. Історичні науки*, 375–388.
- Прибега, Л. (2011). До питання типологічної класифікації мурованих замків України. *Замки України: дослідження, збереження, використання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (с. 35–40).
- Семенюк, А. (2008). З історії вулиць Ковеля. *Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України і Волині. Матеріали XXIX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 490-ій річниці надання Ковелю Магдебурзького права* (с. 168–170).

Тимус, К. (2011). Твердиня над Дністром. Замки України: дослідження, збереження, використання. *Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (с. 196–202).

Ярошинський, О. Б. (2005). *Волинь у роки української національної революції середини XVII ст.* Стилос.

REFERENCES

Arhiv JuZR [Archive of Southwestern Russia] (1907). Ch. 8 (Vols. 5) [in Russian].

Boliubash, V. (1982). *Zolochivshchyna. Yii mynule i suchasne [Zolochiv region. Its past and present]*. Homin Ukrainy [in Ukrainian].

Bondarchuk, A. (2003). Pravoslavne bratstvo v istorii Kovelshchyny [Orthodox brotherhood in the history of the Kovel region]. *Mynule i suchasne Volyni ta Polissia: Kovel i kovelchany v istorii Ukrainy ta Volyni. Materialy XII Vseukrainskoi istoryko-kraieznavchoi konferentsii – Past and present of Volyn and Polissia: Kovel and the people of Kovel in the history of Ukraine and Volyn. Materials of the XII All-Ukrainian historical and local history conference* (pp. 48–49) [in Ukrainian].

Vykhovanets, T. (2006). Ostrozkyi rynek XVI–XVIII st.: topohrafiia ta sotsialna struktura [Ostrog market of the XVI–XVIII centuries: topography and social structure]. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Serii «Istorychni nauky» – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy». Series «Historical Sciences», 7, 518–541* [in Ukrainian].

Zaiats, A. Ye. (2003). *Urbanizatsiinyi protses na Volyni v XVI – pershii polovyni XVII st. [The urbanization process in Volyn in the 16th – the first half of the 17th centuries]*. Lviv [in Ukrainian].

Karetnikov, S. (1905). *Volynskaja gubernija. Geograficheski-istoricheskij ocherk [Volyn province. Geographical and historical essay]*. Svit [in Russian].

Kovelska miska knyha za 1676–1678 rr. [Kovel town book for 1676–1678]. F. 35, (Op. 1, Spr. 6), TsDIAK Ukrainy, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Kovelska miska knyha za 1676–1680 rr. [Kovel town book for 1676–1680]. F. 35, (Op. 1, Spr. 6a), TsDIAK Ukrainy, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Kovelska miska knyha za 1680–1686 rr. [Kovel town book for 1680–1686], F. 35, (Op. 1, Spr. 7), TsDIAK Ukrainy, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Kovelska miska knyha za 1686–1690 rr. [Kovel town book for 1686–1690], F. 35, (Op. 1, Spr. 8), TsDIAK Ukrainy, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Kovelska miska knyha za 1690–1694 rr. [Kovel town book for 1690–1694]. F. 35, (Op. 1, Spr. 9), TsDIAK Ukrainy, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Kovelska miska knyha za 1694–1697 rr. [Kovel town book for 1694–1697]. F. 35, (Op. 1, Spr. 10), TsDIAK Ukrainy, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Kovelska miska knyha za 1697–1700 rr. [Kovel town book for 1697–1700]. F. 35, (Op. 1, Spr. 11), TsDIAK Ukrainy, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Matviichuk, M. (2008). *Katolytski sviatyni Kovelii [Catholic shrines of Kovel]. Mynule i suchasne Volyni ta Polissia: Kovel i kovelchany v istorii Ukrainy i Volyni. Materialy XKhIKh Vseukrainskoi istoryko-kraieznavchoi konferentsii, prysviachenoj 490-ii richnytsi nadannia Koveliu Magdeburzkoj prava – Past and present of Volyn and Polissia: Kovel and the people of Kovel in the history of Ukraine and Volyn – Materials of the 29th All-Ukrainian historical and local history conference dedicated to the 490th anniversary of the granting of Magdeburg law to Kovel* (pp. 71–75) [in Ukrainian].

Mikrofikopiiia poborovykh knyh maietkiv Volynskoho voievodstva z Holovnoho arkhivu davnikh aktiv u Varshavi: Archiwum Skarbu Koronnego, № 31 [Microphotocopy of collection books of Volyn Voivodeship estates from the Main Archive of Ancient Acts in Warsaw: Archiwum Skarbu Koronnego, № 31]. (Op. 1, Spr. 1), TsDIAK Ukrainy, Kyiv, Ukraina [in Ukrainian].

Pankiv, M. (2011). *Oboronni sporudy XV–XVIII st. Prykarpattia [Defense buildings of the XV–XVIII centuries. Carpathian region]. Zamky Ukrainy: doslidzhennia, zberezhenia, vykorystannia. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Castles of Ukraine: research, preservation, use. Materials of the International Scientific and Practical Conference* (pp. 203–216) [in Ukrainian].

Pashchuk, O. (2008). *Zhyttia kovelchan za zakonamy Magdeburzkoj prava. [The life of Kovel residents according to the Magdeburg law]. Mynule i suchasne Volyni ta Polissia: Kovel i kovelchany v istorii Ukrainy i Volyni. Materialy XKhIKh Vseukrainskoi istoryko-kraieznavchoi konferentsii, prysviachenoj 490-ii richnytsi nadannia Koveliu Magdeburzkoj prava – Past and present of Volyn and Polissia: Kovel and the people of Kovel in the history of Ukraine and Volyn – Materials of the 29th All-Ukrainian historical and local history conference dedicated to the 490th anniversary of the granting of Magdeburg law to Kovel* (pp. 51–157) [in Ukrainian].

Petrov, M. B. (2003). *Polskyi rynek Kamiansia-Podilskoho XV–XVIII st. v istoryko-topohrafichnii strukturi mista [The Polish market of Kamianets-Podilskyi of the XV–XVIII centuries. in the historical and topographical structure of the city]. Naukovi pratsi Kamiansia-Podilskoho Derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Istorychni nauky – Scientific works of the Kamiansia-Podilskyi State Pedagogical University. Historical sciences, 76–90* [in Ukrainian].

Petrov, M. B. (2005). *Miski zemlevolodinnia v strukturi ekonomichnoho zhyttia Kamiansia-Podilskoho XV–XVIII st. [Urban land ownership in the structure of the economic life of Kamianets-Podilskyi XV–XVIII centuries]. Naukovi pratsi Kamiansia-Podilskoho Derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Istorychni nauky – Scientific works of the Kamiansia-Podilskyi State Pedagogical University. Historical sciences, 375–388* [in Ukrainian].

Prybieha, L. (2011). Do pytannia typolohichnoi klasyfikatsii murovanykh zamkiv Ukrainy [To the issue of typological classification of masonry castles of Ukraine]. *Zamky Ukrainy: doslidzhennia, zberezhennia, vykorystannia. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Castles of Ukraine: research, preservation, use. Materials of the International Scientific and Practical Conference* (pp. 35–40) [in Ukrainian].

Semeniuk, A. (2008). Z istorii vulyts Kovel'ia [From the history of the streets of Kovel]. *Mynule i suchasne Volyni ta Polissia: Kovel i kovelchany v istorii Ukrainy i Volyni. Materialy XKhIKh Vseukrainskoi istoryko-kraieznavchoi konferentsii, prysviachenoj 490-ii richnytsi nadannia Kovel'iu Magdeburzkooho prava – Past and present of Volyn and Polissia: Kovel and the people of Kovel in the history of Ukraine and Volyn – Materials of the 29th All-Ukrainian historical and local history*

conference dedicated to the 490th anniversary of the granting of Magdeburg law to Kovel (pp. 168–170) [in Ukrainian].

Tymus K. (2011). Tverdynia nad Dniestrom (Fortress above the Dniester) *Zamky Ukrainy: doslidzhennia, zberezhennia, vykorystannia. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Castles of Ukraine: research, preservation, use. Materials of the International Scientific and Practical Conference* (pp. 196–202) [in Ukrainian].

Yaroshynskyi, O. B. (2005). *Volyn u roky ukrainskoi natsionalnoi revoliutsii seredyny XVII st. [Volyn during the Ukrainian national revolution of the mid-17th century]*. Stylos [in Ukrainian].

Крішан Акаш Шубанович, Менеджер з управління проектами, Акціонерне товариство «Фармак», Київ, Україна.

Krishan Akash, Senior Project Manager, JSC Farmak, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0704-6426>

E-mail: akash_sam@ukr.net

Одержано 15. 04. 2023